

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗУЮЩИХ АФФИКСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Янгибозорский район село Боголон

учитель русского языка

Рахимова Сабохат Бахтияровна.

Янгибозорский район село Боголон

Учитель русского языка

Мадаминова Гульноз Ибрагимовна

Аннотация: В данной статье рассматриваются об изучении словообразующих аффиксов русского языка.

Ключевые слова: некорневые морфемы, аффиксы, терминология, Приставка, приставки, флексия, суффиксы.

Словообразующие некорневые морфемы служат для образования форм слова. В лингвистике существует несколько терминологических традиций. Наиболее распространенной является терминология, в которой все некорневые морфемы называются аффиксами. Далее аффиксы подразделяются в ней на словообразовательные аффиксы и флексии. Другая достаточно авторитетная традиция закрепляет термин «аффиксы» только за словообразующими морфемами.

Словообразующие морфемы делятся на приставки и суффиксы. Они различаются по их месту по отношению к корню и к другим морфемам.

Приставка – значимая часть слова, стоящая перед корнем или другой приставкой и служащая для образования новых слов (переделать, прехорошенький, приморье, кое-где, переодеть). По значению приставки делятся на однозначные и многозначные. Большинство приставок в русском языке многозначны (например, приставка за может указывать на : 1)

начало действия – замелькать, затенцевать; 2) результативность действия – загустеть, зарегистрировать; 3) доведение до нежелательного состояния – загонять, задразнить; 4) действие, совершаемое попутно, мимоходом, - заехать, зайти). Примером однозначных приставок могут быть приставки архи- (обозначает высшую степень того или противоположность тому, что названо производящим словом) и (обозначает отсутствие того или противоположность тому, что названо производящим словом): архиплут, архинелепость, дисгармония, диспропорция, дисквалификация.

Приставка может быть представлена рядом вариантов, зависящих от звукового оформления корня. Например, под (подо) – подбросить, подобрать; в – (во) – вписать, войти; раз- (рас) – раздумать, распределить.

По составу приставки делятся на:

- простые: в, на, за-, 0, под-, у-, (внести, написать, запеть, описать, подбежать, уходить); Сложные (или производные): обез (обес-) недо- (обезболить, обессилеть, недооценить, невыполнить).

Порядок действий при выделении приставки:

Сопоставить анализируемое слово с родственными словами, в которых отсутствует данная приставка или на ее месте находится приставка с другим значением. Например: выбежать, забежать, убежать, прибежать, бежать (надежный способ, особенно если в слове одна приставка);

Провести полный словообразовательный анализ данного слова; в результате анализа будут выявлены все словообразовательные морфемы, в том числе и приставка (приставки): пересказать – пере-+ сказать; добела- до + бел(ый) + - а.

Техника выделения приставки, как и суффикса, может сопровождаться подбором одноструктурных слов, т.е. слов с такими же по форме и значению приставками: выбежать – выпрыгнуть, выдумать; записать – застроить, заделать. В некоторых случаях подбор одноструктурных слов является

единственным приемом, позволяющим правильно выделить приставки в слове: столкнуться, сдвинуться.

Словообразовательный суффикс – словообразовательная морфема, стоящая после корня (столик, краснеть).

В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс – словообразовательную морфему; стоящую после окончания или формообразующего суффикса (от лат. post – после, fixus – прикрепленный) (умыться, кого-либо). Для образования слов используются возвратный глагольный постфикс – ся (-сь), постфиксы – то, - либо, -нибудь неопределенных местоимений.

Словообразовательные суффиксы служат для образования новых слов и, как правило, определяют принадлежность производного слова к той или иной части речи:

Различие между частями речи создается и с помощью суффиксов. Так, для каждой части речи характерен свой набор специфических суффиксов:

- суффиксы существительных – учитель, топорик, барабанщик, нитка, смельчак;
- суффиксы прилагательных – дорожный, городской, крикливый, заманчивый, желтоватый, слоновый;
- суффиксы глаголов – читать, проигрывать, давать желтеть, белить, агетировать; - суффиксы наречий – хорошо, зловеще, дружески, поновому.

Порядок действий при выделении словообразовательного суффикса:
Если в слове присутствует один суффикс:

Сопоставить данное слово с таким однокоренным словом, в котором этот суффикс отсутствует либо на его месте находится другой суффикс.

Например:

Белизна чернота белизна чернота Белый черный белок черника Белеть

чернеть

Подобрать ряд слов с таким же по значению и форма суффиксом:
белизна – голубизна, кривизна; чернота- краснота, доброта.

Но самым надежным критерием выделения суффиксальной морфемы являются проведение словообразовательного анализа, т.е. нахождение такого слова, от которого образовано анализируемое.

Если в слове присутствует несколько суффиксов:

Сопоставить данное слово с группой родственных слов, каждое из которых является более простым по форме и значению, чем анализируемое.

Например:

- мечтать, мечтательный, мечтательность мечтатель, мечта;
- Расположить данные родственные слова по степени убывающей сложности по отношению к анализируемому слову: мечтательность – мечтательный – мечтатель – мечтать – мечта;
- Последовательно сопоставляя основы каждой пары слов, установить, с помощью какого суффикса в каждом конкретном случае была образована более сложная единица.

Например:

А) мечтательность – мечтательн ый; б) мечтатель –ный – мечтатель; в) мечтатель – мечта ть; г) мечтать – мечт а;

обобщить полученные данные и выделить суффиксы в анализируемом слове: мечтательность.

Таким образом ,в заключении этой темы сравним приставки и суффиксы. Приставки более автономны в структуре слова, чем суффиксы:

Приставки могут иметь в многосложных словах побочное, более слабое ударение: ультрафиолетовый;

Приставки не вызывают грамматических чередований в корне в отличие от суффиксов, которые могут вызывать подобные чередования: рук-

а – руч-к-а;

Присоединением одной только приставки не может быть образовано слово другой части речи в отличие от суффиксов: белый – белеть, белизна;

Приставки часто не связаны с определенной частью речи (недоработка, недоспать), тогда как суффиксы обычно закреплены за определенной частью речи: - ник служит для образования существительных, - лив - - прилагательных, - ива - - глаголов;

Значение приставки обычно достаточно конкретно и лишь модифицирует значение исходной основы, в то время как значение суффикса может быть как очень конкретным (-ёнок обозначает детеныша того, кто назван в корне), так и очень абстрактным (- н – обозначает признак предмета).

Список литература:

1. Абдуазизов А. А. , Зализняк А. М., Шереметьева А. Г. Общее языкознание. – Ташкент, НУУз., 2012. -178с.
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Наука, 1996.-640с.
3. Земская Е. А. Словообразование как деятельность. –М.: Комкнига, 2005,- 224с.
4. Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. –М.: Наука, 1977.-315с.